

УДК 631.523: 633.491 (091)

Создание сорта картофеля Кетский

Красников С.Н., старший научный сотрудник, кандидат с.-х. наук
Сибирский НИИ сельского хозяйства и торфа – филиал
ФГБНУ СФНЦ Агробиотехнологий РАН

Красникова О.В., студентка

Томский сельскохозяйственный институт – филиал Новосибирского ГАУ

Мананков В.В., старший научный сотрудник, кандидат с.-х. наук
Всероссийский пункт по испытанию картофеля на рак и нематоду

Аннотация. В статье рассматривается история создания высоко продуктивного сорта картофеля столового назначения, адаптированного к условиям Западной Сибири на основе целенаправленного отбора генотипов с комплексом хозяйственно-ценных признаков среди одноклубневых гибридов, полученных из ВНИИКСХ им. А.Г. Лорха в результате селекционной работы в СибНИИСХиТ создан столовый сорт картофеля Кетский. Сорт среднеспелого срока созревания, столовый для потребления в свежем виде как в осенний, так и зимне-весенний период, устойчив к раку картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой, фитофторозу.

Ключевые слова: картофель, селекция, конкурсное испытание, государственное испытание, сорт, урожайность, крахмалистость, рак картофеля, золотистая картофельная цистообразующая нематода, фитофтороз.

Сорт картофеля Кетский (сеянец 276 – 94) созданный в СибНИИСХиТ – филиале СФНЦА РАН с 2008 г. включён в Госреестр СД РФ по Западно-Сибирскому (10), а с 2009 г. и по Дальневосточному регионам. Ранее здесь были созданы и районированы сорта картофеля Нарымский ранний, Колпашевский, Идеал, Приобский, Нарымка, Янга, Томич, Накра, Памяти Рогачёва, Антонина и Солнечный. Все эти сорта включены в каталог «Биоресурсной коллекции сельскохозяйственных растений СибНИИСХиТ – филиала СФНЦА РАН» и успешно используются в селекционной работе [1].

В результате 13-летней (1992-2004 гг.) селекционной работы в СибНИИСХиТ филиале СФНЦА РАН изучен, отобран, создан и внедрён в производство среднеспелый сорт картофеля Кетский (сеянец 276 – 94).

Весь селекционный процесс по сорту Кетский, начиная с этапа первого клубневого поколения до конкурсного и динамического испытаний, осуществлялся в полевом десятипольном селекционном севообороте на дерново-среднеподзолистой супесчаной почве с низким естественным плодородием. Пахотный горизонт (25...30 см) характеризуется малым содержанием гумуса (1,5...2,5%) и значительной кислотностью (рН сол. 4,5...5,0), низкой обеспеченностью азотом и, как правило, средней - подвижным фосфором и обменным калием. [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Селекционный процесс по созданию сортов картофеля ежегодно ведётся в условиях высокой агротехники при урожаях клубней 30 – 40 т/га. Он осуществляется по следующей схеме: коллекционный и родительский питомники, питомник сеянцев первого года, питомник одноклубневок, второй селекционный питомник, предварительное испытание. Параллельно с конкурсным испытанием проводится динамическое, экологическое и производственное, а также селекционное размножение.

В питомнике одноклубневок лучшие гибриды были отобраны для второго селекционного питомника. Здесь изучение их проводилось на однорядковых

делянках по 10 кустов без повторений, в предварительном испытании деланки были двухрядковые по 40 кустов, в питомнике основного испытания – четырёх рядковые по 80 кустов, повторность трёхкратная, в конкурсном испытании деланки четырёх рядковые по 128 кустов при четырёхкратной повторности.

Во втором и во всех последующих питомниках стандартом служил районированный среднеспелый сорт Накра. Для оценки хозяйственной скороспелости и изучения динамики формирования урожая пробные копки в питомнике динамического испытания проводились в сроки: первая – через два месяца после посадки, последующие через каждые 10 дней. При каждой копке выкапывалось по 10 кустов с деланки.

Селекционные питомники ежегодно размещали после озимой ржи, идущей по чёрному пару, а в отдельные годы после овса. Зяблевая вспашка не проводилась. Весной поле лушили в два следа с одновременным боронованием. Под картофель при весенней вспашке вносили минеральные удобрения из расчёта: азотные – 90...130 кг/га, фосфорные - 120...170 и калийные – 120...210 кг/га. Вспашка проводилась на глубину 25 – 30 см с одновременным боронованием. Во всех селекционных питомниках посадку осуществляли по схеме 70х35 см на глубину 6...8 см. Клубни перед посадкой не проращивались. Сроки посадки в разные годы в зависимости от метеословий изменялись незначительно, укладываясь в первую половину июня. Через 7 – 8 дней после посадки проводилось боронование, затем в период вегетации междурядное культивирование и окучивание культиватором КОН – 2,8 в агрегате с трактором Т – 25. На протяжении всего селекционного процесса гербициды и пестициды не применялись, два – три раза за вегетацию проводились сортовые и фитопатологические прочистки. Уборку начинали 2...6 сентября и заканчивали к 20 сентября. За два – три дня до уборки ботва скашивалась косилкой КИР – 1,5. После зимнего хранения сорта и гибри-

ды оценивались по лёжкости и продолжительности покоя клубней. Применяемая агротехника ежегодно обеспечивала формирование урожая картофеля на уровне 30...50 т/га. Во время вегетации осуществляли фенологические наблюдения за наступлением и прохождением основных фаз развития растений, учитывали поражение грибными, бактериальными и вирусными болезнями, оценивали реакцию растений на те, или иные экстремальные условия. Урожай учитывали путём поделяночного взвешивания клубней по фракциям, оценивали форму, окраску, крупность, выравненность клубней, степень их устойчивости к травмированию. В зимний период проводилась оценка вкусовых качеств. Статистическую обработку данных осуществляли по пособию Б.А. Доспехова [7]. За 12 летний период селекционного испытания и трех летнего Государственного сортоиспытания сорта Кетский наблюдались различные метеоусловия, что позволило выявить адаптивную способность сорта, а также оценить степень устойчивости к наиболее вредоносным и распространенным патогенам в регионе Западной Сибири.

Сорт картофеля Кетский (сеянец 276 – 94), селекционный номер ВНИИКХ – 928 р является сложным межвидовым гибридом и относится к виду *Solanum tuberosum* L. Материнской формой служил гибрид 1413 – 22, а отцовской сорт Эффект.

Сорт Эффект выведен в России во ВНИИКХ им. А.Г. Лорха скрещиванием сорта Раменский на ги-

брид 128 – 6. В Госреестре СД с 1995 года. Сорт среднеранний, универсального назначения. Урожайный до 50 т/га. Содержание крахмала 16 – 18 %. Вкус хороший. Ценность сорта – высокая урожайность, повышенная устойчивость к вирусным болезням, пригодность к переработке на картофелепродукты.

По договору о научном сотрудничестве весной 1993 года Нарымская Госселекстанция получила от ВНИИКХ им. А.Г. Лорха в числе других одноклубнёвок и клубеньки (79 штук) гибридной комбинации 1413 – 22 х Эффект, которые были высажены в питомник одноклубнёвок.

В 1998 году сеянец 276 – 94 изучался в питомнике предварительного испытания. Уборка и учёт урожая были проведены 4 сентября (таблица 1).

В 1999 году сеянец 276 – 94 изучался в питомнике основного испытания. Уборка и учёт урожая были проведены 16 сентября (таблица 2).

В 2000 году сеянец 276 – 94 изучался в питомнике конкурсного испытания. Уборка и учёт урожая были проведены 14 сентября (таблица 3).

В 2001 году сеянец 276 – 94 изучался в питомнике конкурсного испытания. Уборка и учёт урожая были проведены 14 сентября (таблица 4).

В 2002 году сеянец 276 – 94 изучался в питомнике конкурсного испытания. Уборка и учёт урожая были проведены 4 сентября (таблица 5).

Таблица 1. Предварительное испытание 1998 года

Сорт	Урожай клубней		Товарность, %	Ср. масса тов. клубня, грамм	Крахмалистость, %	Устойчивость к, балл	
	ц/га	% к st				вирусам	парше обыкновенной
Накра	127	66,5	67	68	19,7	5	7
С-276-94	254	133,0	65	69	16,6	7	7

Таблица 2. Основное испытание 1999 года

Сорт	Урожай клубней		Ср. масса тов. клубня, грамм	Крахмалистость, %	Ранний урожай, ц/га
	ц/га	% к st			
Накра	293	99,3	106	17,3	215,0
С-276-94	427	144,7	104	13,9	-

Таблица 3. Конкурсное испытание 2000 года

Сорт	Урожай клубней		Товарность, %	Ср. масса тов. клубня, грамм	Крахмалистость, %	Устойчивость к, балл	
	ц/га	% к st				фитофторозу ботвы	парше обыкновенной
Накра	347	100,0	95,2	94	19,5	8	9
С-276-94	406	117,0	93,2	143	15,8	9	7

Таблица 4. Конкурсное испытание 2001 года

Сорт	Урожай клубней		Товарность, %	Ср. масса тов. клубня, грамм	Крахмалистость, %	Устойчивость к, балл	
	ц/га	% к st				фитофторозу ботвы	парше обыкновенной
Накра	219	100,0	88,0	63	17,6	1	9
С-276-94	430	196,0	92,1	172	14,5	9	7

Таблица 5. Конкурсное испытание 2002 года

Сорт	Урожай клубней		Товарность, %	Ср. масса тов. клубня, грамм	Крахмалистость, %	Устойчивость к, балл	
	ц/га	% к st				фитофторозу ботвы	парше обыкновенной
Накра	221	100,0	90,6	65	16,0	1	9
С-276-94	424	191,9	93,1	111	11,3	9	9

С 2000 по 2004 годы сеянец 276-94 одновременно проходил экологическую оценку в ряде зон страны, предварительное и Государственное испытание на устойчивость к раку картофеля и к картофельной цистообразующей нематоде в посёлке Коренёво, Московской области во ВНИИКХ им. А.Г. Лорха. В 2005 – 2007 годах сорт проходил Государственное испытание.

По результатам изучения динамики формирования урожая сорта Кетский, испытания показали, что он идёт на уровне со стандартом Накра, то есть относится к группе среднеспелых. В конкурсном испытании существенно превзошел стандарт сорт Накра. Сорт Кетский превосходит стандарт сорт Накра и по другим показателям. У него выше товарность и средняя масса клубня, лучшая лёжкость клубней. Сорт Кетский устойчив к фитофторозу и золотистой картофельной цистообразующей нематоде.

Сорт Кетский среднеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточного типа, тёмнозелёный. Волнистость края сильная. Цветение обильное (рисунок 1). Венчик от среднего до крупного размера, краснофиолетовый (рисунок 2). Товарная урожайность 21,0 – 27,2 т/га, максимальная 43,3 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками, кожура гладкая, жёлтая (рисунок 3). Мякоть светло-жёлтая (рисунок 4). Масса товарного клубня 99 – 185 граммов. Содержание крахмала 14,5 – 17,2 %. Вкус хороший. Товарность 71 – 96 %. Лёжкость 93 % Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Допущен к использованию по Западно-Сибирскому (10) и Дальневосточному (12) регионам.

Рис. 2. Соцветие

Рис. 3. Клубень

Рис. 1. Массовое цветение

Рис. 4. Мякоть клубня

Литература:

- 1.Красников С.Н. Нарымка – первый сорт коллективной селекции картофеля в Колпашево// Евразийское Научное Объединение/ С.Н. Красников, О.В. Братчик – 2017. Т. 2. № 4 (26). С. 181-184;
- 2.Красников С.Н. Сорт картофеля Антонина //Достижения науки и техники АПК. -№ 12. – 2010. – С. 21-22.
- 3.Красников С.Н. Сорт картофеля Югана/ С.Н. Красников, Е.А. Симаков //Достижения науки и техники АПК. -№ 5. – 2012. – С. 15-16.

www.esa-conference.ru

4. Красников С.Н. Сорт картофеля Саровский/ С.Н. Красников, Е.А. Симаков //Достижения науки и техники АПК. -№ 12. – 2014. – С. 38-39.
5. Красников С.Н. История создания сорта картофеля Солнечный.// Евразийское Научное Объединение/ С.Н. Красников, О.В. Братчик – 2017. Т. 2. № 5 (27). С. 158-161;
6. Красников С.Н. История создания сорта картофеля Янга.// Евразийское Научное Объединение/ С.Н. Красников, О.В. Красникова, В.В. Мананков – 2018. Т. 3. № 1 (35). С. 223-225;
7. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Колос. 1968. 335 с.